

PARREIRAS, T. A. S.; CARDOSO, A. M.; PARREIRAS, F. S. *Governo eletrônico: uma avaliação do site da assembleia legislativa de Minas Gerais*. In: CINFORM, 5, 2004, Salvador. **Anais...** Salvador: UFBA, 2004. Disponível em <http://www.fernando.parreiras.nom.br/publicacoes/egov_cinform.pdf>.

GOVERNO ELETRÔNICO: UMA AVALIAÇÃO DO SITE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA¹

TATIANE A. S. PARREIRAS*

(tatianeparreiras@terra.com.br)

ANA MARIA P. CARDOSO**

(anacard@pucminas.br)

FERNANDO S. PARREIRAS***

(fparreiras@b2i.com.br)

O trabalho tem como base uma revisão de literatura sobre o tema Governo Eletrônico e uma avaliação do site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para prestação de serviços públicos e disseminação de informações na Web. Busca-se, a partir da avaliação do portal, verificar se o mesmo está utilizando, de fato, as potencialidades da Internet, e está se constituindo em verdadeiro sistema de informação, viabilizando a execução de serviços interativos, promovendo a troca e o compartilhamento de informações. Três dimensões são analisadas de forma a promover a avaliação do portal da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para prestação de serviços públicos e disseminação de informações na Web: o conteúdo (foco maior), a usabilidade e a funcionalidade. Os resultados obtidos permitiram concluir que, de fato, o portal analisado no presente trabalho inclui um ou mais mecanismos de informação que provêm acesso a variados corpos de conhecimento relacionados ao governo estadual, com o objetivo de levar informações aos cidadãos podendo, assim, ser considerados como sistemas de informação. Finalizando, o trabalho permitiu ainda deduzir que o portal de Governo Eletrônico para prestação de serviços públicos e disseminação de informações na Web precisa se constituir em instrumento a serviço do cidadão, viabilizando o fortalecimento da vida democrática.

Palavras-chave: Governo Eletrônico; Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Conteúdo Informacional; Inclusão Digital; Política de Informação.

¹ Este artigo é decorrente de monografia elaborada como requisito para graduação em Ciência da Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pela primeira autora, durante o segundo semestre de 2003.

* Bacharel em Ciência da Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

** Doutora em Ciências, professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

*** Mestrando em Ciência da Informação pela ECI / UFMG

ELECTRONIC GOVERNMENT: AN EVALUATION OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY'S WEBSITE. The work has based on a review of literature about Electronic Government theme and an evaluation of Legislative Assembly's web site as a public services provider and information disseminator. This paper intend to check if it has been worked with internet potential, or if it has been used as a true information system making a viable execution of the interactive service, promoting the change and share of the information. Three dimensions are analyzed to promote the evaluation of Legislative Assembly of Minas Gerais website: the content (the strongest point), the utilization and the operation. The results allows we conclude that the website analyzed includes one or more information devices that provides access of a varied of different types of the knowledge related with state government with the purpose to deliver the information to citizen. It can also be considered as an information system. We deduce that the Electronic Government website for public service need to be established as a citizen service instrument, that fortifies the democratic life.

Keywords: Electronic Government; Legislative Assembly of Minas Gerais; Information Content; Inclusion Digital; Information Politics.

INTRODUÇÃO

O “Livro Verde – Sociedade da Informação no Brasil” trata, em seu capítulo 6, de “Governo ao Alcance de Todos”, onde “Governo” é entendido como agente estratégico de persuasão de ações rumo à sociedade da informação, conferindo-lhe o papel de coordenador, regulador e prestador de serviços, com significativa influência no mercado de oferta e demanda de produtos e serviços.

Em um país de estrutura econômico-político-social imensamente diversificada e uma demanda crescente da sociedade por melhores serviços públicos e acesso a informações, a preocupação com o acesso deve estar sempre presente na formulação e execução de qualquer projeto. No Brasil, várias iniciativas de governo eletrônico podem ser registradas e descritas como experiências bem sucedidas nos níveis federal, estadual ou municipal em cada um dos poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário.

Neste contexto, este trabalho pretende elucidar a seguinte questão: o site da Assembléia Legislativa de Minas Gerais – ALMG - facilita a navegação do usuário pelas informações e no uso dos controles? Várias pessoas podem ter dificuldade em operar produtos com eficiência e eficácia se a navegação e o uso de seus controles não forem fáceis de serem compreendidos e manuseados. Ainda, algumas pessoas podem ser incapazes de usar o serviço ou de acessar suas informações se sua apresentação não for compreensível, consistente, convencional.

O objetivo deste artigo, portanto, é analisar o site da ALMG, enfocando-o sob três dimensões: conteúdo, usabilidade e funcionalidade. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para definir os conceitos relacionados a governo eletrônico e uma pesquisa documental para identificar seu estado atual no Brasil. Para análise do site, utilizou-se a observação estruturada segundo metodologia previamente selecionada.

As seções seguintes apresentam conceitos para definir o termo governo eletrônico, além de apresentar o posicionamento do Brasil diante este cenário e a sua aplicação em termos da realidade brasileira. Descreve-se a metodologia utilizada e os resultados, apresentando a conclusão em seguida.

DEFINIÇÃO DE GOVERNO ELETRÔNICO

Governo Eletrônico é um conceito novo e, portanto, de difícil detalhamento, sobretudo pelo caráter extremamente abrangente de seu emprego. Utilizando o conceito de Zweers & Planqué (2001), pode-se dizer que:

"Governo Eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar disponível informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a partir ou através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de modo a agregar valor a todos os stakeholders envolvidos com a esfera pública".

A definição de Governo Eletrônico para Balutis (1999) é feita através da seguinte equação:

"Governo Eletrônico = X [Comércio Eletrônico; Customer Relationship Management (CRM); Supply Chain Management (SCM) + Gestão do Conhecimento + Business Intelligence (BI) + Tecnologias Colaborativas]"

Em se tratando de Lenk & Traunmüller citado por JARDIM (2000), quatro perspectivas podem, hoje, ser encontradas acerca de Governo Eletrônico, quais sejam:

1 - A Perspectiva do Cidadão – visa a oferecer serviços de utilidade pública ao cidadão contribuinte;

2 - A Perspectiva de Processos – visa a repensar o modo de operação dos processos produtivos ora existentes no Governo, em suas várias esferas, tais como, por exemplo, os processos de licitação para compras (e-procurement);

3 - A Perspectiva da Cooperação – visa a integrar os vários órgãos governamentais, e estes com outras organizações privadas e não-governamentais, de modo a que o processo decisório possa ser agilizado, sem perda de qualidade, assim como evitando-se fragmentação, redundâncias, etc., hoje existentes nas relações entre esses vários atores;

4 - A Perspectiva da Gestão do Conhecimento – visa a permitir ao Governo, em suas várias esferas, criar, gerenciar e disponibilizar em repositórios adequados, o conhecimento tanto gerado quanto acumulado por seus vários órgãos.

"E-Governo é algumas vezes definido, de forma simplista, como serviços para os cidadãos, reengenharia com tecnologia, ou compras via Internet. Outros percebem o e-governo como uma transformação fundamental do governo e da governança em uma escala não testemunhada desde o início da era industrial. Para outros, é o uso da tecnologia para melhorar o acesso e promover a oferta de serviços governamentais para benefício dos cidadãos, parceiros de negócios e empregados".

O governo eletrônico envolve três tipos de transações: G2G (do inglês, *Government to Government*) quando se trata de uma relação intra ou inter-governos [Gestão interna →

Sistemas Internos (intranet)], G2B (do inglês, *Government to Business*) caracterizado por transações entre governos e fornecedores [Integração com a cadeia de valor → Sistemas estruturadores (extranet)] e G2C (do inglês, *Government to Costumer*) envolvendo relações entre governos e cidadãos [interação com cidadão → Portal de atendimento (internet)]. Estas transações ocorrem não apenas por meio da Internet, mas também por meio de telefonia móvel, televisão digital, *call centers* e outros tipos de aplicações ligadas aos computadores. Em linhas gerais, as funções características do governo eletrônico são:

- Prestação eletrônica de informações e serviços.
- Regulamentação das redes de informação, envolvendo principalmente governança, certificação e tributação.
- Prestação de contas públicas, transparência e monitoramento da execução orçamentária.
- Ensino à distância, alfabetização digital e manutenção de bibliotecas virtuais.
- Difusão cultural com ênfase nas identidades locais, fomento e preservação de culturas locais.
- *e-procurement*, isto é, aquisição de bens e serviços por meio da Internet, como licitações públicas eletrônicas, pregões eletrônicos, bolsas de compras públicas virtuais e outros tipos de mercados digitais para os bens adquiridos pelo governo.
- Estímulo aos e-negócios, através da criação de ambientes de transações seguras, especialmente para pequenas e médias empresas.

Governo Eletrônico também pode ser entendido através de outras taxonomias, tal qual a expressa por Perri (2001), onde Governo Eletrônico pode ser compreendido através das três seguintes direções:

- Fornecimento de Serviços Eletrônicos: Atualmente, a maior parte dos esforços, recursos e atenção política devotados a Governo Eletrônico se concentram nessa área. Ela envolve o fornecimento de serviços de utilidade pública para o contribuinte, assim como o relacionamento Governo-Empresas, usando as tecnologias da informação e comunicação como propiciadoras para tal.
- Democracia Eletrônica (*e-democracy*): Novas legislaturas, como as da Escócia e País de Gales, estão usando sistemas de votação eletrônica nos seus Parlamentos Locais, assim como há no mundo experiências piloto de consulta on-line aos cidadãos. O Brasil vem usando o voto eletrônico - não sem controvérsias acerca da segurança da votação - já há algum tempo, o que o enquadraria nessa tipologia.

- *E-governance*: Essa é a área menos estudada de Governo Eletrônico. Ela incluiria, entre outras atividades, todo o suporte digital para elaboração de políticas públicas; tomada de decisões; *public choices* e *workgroup* entre os vários gestores públicos de diferentes escalões.

Como se pode observar, várias definições estão, hoje, associadas ao termo "Governo Eletrônico". Sem dúvida alguma, o sucesso de Governo Eletrônico anda, passo a passo, com o sucesso da reforma do próprio Estado. Em verdade, são dois conceitos complementares.

Por outro lado, difícil é esperar resultados efetivos, eficazes e eficientes de um Governo Eletrônico, se ele não se aproximar das demandas da sociedade e permitir o estreitamento de relações entre governo e mundo empresarial. Dessa forma, E-Government e E-Business, cada vez mais, tenderão a andar juntos, na busca de uma sociedade mais justa, participativa e equânime.

GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL

O Programa Governo Eletrônico consistiu no desenvolvimento de ações para a melhoria da prestação de serviços pela Internet, com menores custos e mais qualidade, além de maior transparência e estímulo ao controle social.

O governo eletrônico foi bem delineado segundo o Plano Diretor de Reforma do Estado, de acordo com a programação estratégica do governo estabelecida nos marcos do programa "Avança Brasil", ainda na gestão FHC. A execução do Programa tinha a colaboração de todos os ministérios. A melhoria do trabalho interno do governo, o aperfeiçoamento da relação com os fornecedores (com economia de gastos e menos burocracia) e melhor atendimento ao cidadão eram os principais objetivos do governo eletrônico. Isso também implicava em colocar serviços na Internet, disponíveis 7 dias por semana, 24 horas por dia. Existem mais de 1.700 (mil e setecentos) serviços e 21 mil links de informações organizados no portal Rede Governo.

Os trabalhos desenvolvidos no Programa Governo Eletrônico tiraram partido do pressuposto do aumento da eficiência da Administração Pública na promoção da melhoria das condições de vida dos cidadãos. Nesta visão, a administração pública estava voltada para o cidadão, desempenhando suas funções enquanto organização, integrada, eficiente e transparente, graças à utilização intensiva das novas formas eletrônicas de interação.

Principais objetivos do programa:

- oferta na Internet de todos os serviços
- acesso a informações pela Internet

- convergência e integração das redes e sistemas de informações
- implantação de infra-estrutura avançada
- utilização do poder de compra do Governo
- pontos de acesso público à Internet
- fortalecimento da competitividade sistêmica da economia

Principais metas:

- Serviços e informações na Internet
- Cartão do Cidadão
- Central de Atendimento roteadora
- Compras governamentais pela Internet
- Pontos Eletrônicos de Presença
- Informatização das ações educacionais
- Rede Nacional de Informações em Saúde
- Sistema Integrado de Segurança Pública
- Portal de apoio ao micro e pequeno agricultor
- Portal de apoio ao emprego

Prestes a definir linhas básicas de atuação no campo digital e no mundo conectado na Internet, o Brasil avançou suficientemente no uso das tecnologias como as do voto eletrônico, imposto de renda e pagamento de impostos, para fazer o cidadão cumprir seus deveres. Agora, com fruto da alternância governamental, a meta passou a ser tornar o poder público presente e disponível em qualquer lugar e a qualquer momento para os brasileiros. O governo pretende desenvolver mais a área dos direitos e tentar organizar ferramentas do governo eletrônico para mais serviços e atendimento não-presenciais, além de facilitar a vida do cidadão.

Segundo dados divulgados pela revista *B2B Magazine* (2003) “O Brasil possui quase 300 domínios **.gov** e oferece mais de 1,7 mil serviços no portal Governo Eletrônico”, sendo que “dos 72% de serviços públicos colocados na Internet, 48% são meramente informativos.”. Percebe-se, assim, que falta integração entre as diversas áreas e interatividade nessas ofertas, além da necessidade de se avançar na área de “deveres” exigidos dos cidadãos.

Iniciativas que tornam o governo mais eficiente e barato estão consagradas. Na cidade do Rio de Janeiro ferramentas de Business Intelligence dão transparência à administração municipal. Os custos totais da área de educação foram cruzados e hoje é possível fazer uma administração mais eficiente e barata, com total abertura para a área de controladoria. É gestão da melhor qualidade otimiza tempo e custos, o que traz naturalmente melhor qualidade nos serviços prestados pela prefeitura. Nessa mesma categoria podem ser enquadradas as compras eletrônicas. Só em 2002, 308 pregões eletrônicos movimentaram 56,4 milhões de reais, com cerca de 160 mil fornecedores.

O desafio à frente impôs uma nova estrutura. O Comitê Executivo do Governo Eletrônico, na sua primeira reunião do Governo Lula, maio de 2003, decidiu criar oito Câmaras técnicas para a coordenação das iniciativas de governo eletrônico. São elas: Implementação do Software Livre, Inclusão Digital, Integração de Sistemas, Sistemas Legados e Licenças, Gestão de Sites e Serviços On-line, Infra-Estrutura de Rede, Governo para Governo e Gestão de Conhecimento e Informação Estratégica.

Um dos objetivos da criação das Câmaras é a organização do inventário sobre o uso de tecnologia da informação no governo, definida como prioridade absoluta do *e-gov* brasileiro para cumprimento das novas diretrizes estabelecidas. O maior projeto de acesso público, feito pelos Correios, o Correiosnet, prevê monitores recrutados nas comunidades, onde o cidadão terá até dez minutos de acesso gratuito em sites do governo federal.

Na tentativa de compreender melhor como os conceitos e as ações de *e-gov* estão sendo implementados em termos da prática concreta, optou-se por tomar como objeto de estudo o site da ALMG, como será relatado a seguir.

METODOLOGIA

A escolha feita pelo site da Assembléia Legislativa (<http://www.almg.gov.br>) decorreu, primeiramente, pelo fato de um dos autores ter desenvolvido estágio, durante um ano e meio, trabalhando diariamente em sua atualização. Em segundo lugar, porque, conforme reportagem publicada no jornal "Folha de S. Paulo", do dia 17/10/2003, sobre os sites das várias instâncias do poder público do País, o site da Assembléia Legislativa figurava entre os 32 que responderam, no mesmo dia, a um *e-mail*, dentre os 112 sites de todo o Brasil testados pela reportagem. A mesma reportagem constatou também que a ALMG é a casa legislativa estadual que mais oferece dados sobre seus gastos.

Como base para a avaliação do site da ALMG, adotou-se a metodologia elaborada por Vilela (2003), onde são utilizadas três dimensões distintas (conteúdo, funcionalidade e usabilidade) para a análise de forma a promover a avaliação dos portais estaduais brasileiros para prestação de serviços públicos e disseminação de informações na Web.

Para avaliação da dimensão conteúdo, foram utilizados critérios baseados em Vilela (2003), enquanto para as dimensões funcionalidade e usabilidade, utilizou-se as heurísticas de Nielsen e a norma técnica NBR 13.596/96 como base, usando apenas a observação dos seguintes critérios propostos:

Parâmetros e critérios para avaliação da dimensão **Conteúdo**:

- Abrangência/cobertura e propósito: visão geral, escopo, referências a outras fontes, indicação de versões em outros idiomas.
- Atualidade: Datas da última atualização das páginas.
- Metadados: <metatags> em linguagem HTML.
- Correção: responsabilidade pela precisão, referências corretas, ausência de erros de digitação grafia ou gramática
- Autoridade/copyright: identificação da propriedade intelectual, menção das fontes, identificação dos responsáveis, meios de estabelecer contato
- Objetividade: conteúdo em linguagem clara, tom profissional, ausência de preconceitos no discurso e informação livre de publicidade

Parâmetros e critérios para avaliação da dimensão **Usabilidade**:

- Planejamento Visual/Gráfico: adequação de estilos de fonte, formatação de texto, visibilidade dos elementos, critério para uso de logotipos;
- Navegação: itens agrupados na área de navegação, termos claros utilizados para definir as opções de navegação de categorias, ícones de navegação de reconhecimento imediato da classe de itens, links identificados;
- Acessibilidade: mapa do site, URL clara, possibilidade de acesso por outras mídias, recursos para portadores de deficiência.

Parâmetros e critérios para avaliação da dimensão **Funcionalidade**:

- Serviços: prestação de serviços *online*, troca de valores, disseminação de notícias e informações sobre políticas públicas, mecanismos de busca;
- Comunicação/Participação/Feedback: promoção da Comunicação em dois sentidos (Por comunicação em dois sentidos entende-se o real diálogo entre governo e cidadãos, com verdadeira possibilidade de participação, através de soluções como fóruns, etc.), e espaços de cooperação, como salas de discussão e chats;
- Privacidade: especificação da política de privacidade e segurança;
- Personalização: visão personalizada do conteúdo do portal, serviço de notificação;
- Esquema de classificação das informações: congregação de informações de diferentes sites.

Para cada um dos aspectos observados são atribuídas notas que, posteriormente, são retrabalhadas em termos estatísticos, com vistas a estabelecer uma medida

quantitativa, capaz de possibilitar a avaliação em termos absolutos e relativos do site analisado.

RESULTADOS

Abaixo são descritos os resultados da avaliação, agrupados por dimensões de análise:

Conteúdo:

Em se tratando da dimensão conteúdo, verificou-se que o portal da ALMG, de uma maneira geral, descreve das informações por ela disponibilizadas. A própria entidade é responsável pela produção destas informações e por publicá-las no portal. São fornecidos claramente os dados sobre a origem da informação.

Não é apresentado nenhum propósito/missão do portal, nem da entidade, e o escopo do site também não está bem definido sendo que por público alvo “subentende-se” que é a população mineira. O site da ALMG apresenta seus serviços e informações tanto na página principal quanto no menu na parte esquerda da página, tais como Legislação, PROCON, Audiências Públicas e ainda um breve resumo das últimas notícias, evitando assim que o usuário tenha que localizá-las no menu principal.

Não existem links que levem o usuário à mesma informação que esteja disponível por outra fonte. Não existe qualquer referência à disponibilidade do conteúdo do portal da ALMG em outros idiomas.

O conteúdo do site da ALMG está atualizado, e essa informação pode ser observada através da página principal na qual o conteúdo é disponibilizado com notícias recentes. O site não usa como padrão destacar datas de última atualização sendo o indicativo desta informação apenas as datas das notícias disponíveis no site.

Após solicitação de exibição de código fonte da homepage da ALMG constatou-se que os metatags apropriados são oferecidos, como o título e a descrição e cada página recebe corretamente seu título. Um mesmo título – “Assembléia Legislativa de Minas Gerais” – é mostrado aos usuários em todas as páginas abertas, porém em cada página é exibido um subtítulo que indica onde o usuário esta navegando.

É apresentado o responsável pela informação apenas na seção “Últimas Notícias”, já no restante do site esta informação não é apresentada. É informado ao publico que integram o conteúdo da seção “Últimas Notícias” as notícias produzidas pela Assessoria de Comunicação da Assembléia Legislativa, a partir da cobertura jornalística de todos os eventos da agenda do

Legislativo mineiro, das reuniões de Comissão, do Plenário, audiências públicas, eventos especiais, entre outras atividades.

Não foi detectado nenhum erro nos textos informativos publicados o que revela um cuidado na disponibilização do conteúdo. Ainda que muito imprecisa as únicas informações que revelam alguma informação sobre propriedade intelectual são o logotipo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e o título presente no *browser*.

O responsável pela página não está claramente identificado e o site contém, além do endereço, CEP e telefone da Assembléia Legislativa, e é informado o telefone de deputados e de toda parte administrativa de ALMG. Todos os serviços oferecidos pela ALMG estão dispostos na página principal. O conteúdo está adequado às necessidades do público alvo juntamente com o estilo de linguagem que é claro e conciso.

Usabilidade:

Existe uma adequação de estilos de fonte e outros atributos de formatação de texto, como tamanhos, cores, etc, ao conteúdo da página. Na Página principal, são listadas últimas notícias referentes ao governo de Minas Gerais e da Assembléia Legislativa. Cada texto tem um título que está em negrito. Logo abaixo do título é colocado um texto que é um resumo da notícia. O menu à esquerda da tela é mostrado com um fundo vermelho e com as letras dos *links* em branco, conferindo uma fácil legibilidade dos textos fazendo com que o usuário identifique mais rápido a sessão procurada. O menu principal se divide em sub-categorias para melhor distribuição de todo conteúdo do site resultando em um acesso mais rápido à área desejada.

Não é necessária a rolagem da tela horizontalmente, a rolagem se faz necessária apenas verticalmente, mas os conteúdos mais críticos do site (onde estão localizadas as informações mais relevantes) estão dentro da visão da página sem que seja necessária a rolagem para visualização.

O site foi construído em cima de uma folha de estilo (css) que permite o ajustamento do tamanho do mesmo a diversas resoluções de tela. Os logotipos do site são utilizados criteriosamente pois a folha de estilo padronizou tal utilização. Os termos utilizados para a navegação são de fácil entendimento. Os ícones de navegação não são utilizados de forma a, efetivamente, ajudar os usuários a reconhecer imediatamente uma classe de itens. Os links não são claramente diferenciados, de forma a tornar fácil a compreensão de seu conteúdo, as únicas diferenças para textos comuns são as mudanças do cursor do mouse para uma “mão” ao posicioná-lo sobre o texto que é um link, e o texto passa a ficar sublinhado. Não existe

nenhum mecanismo de diferenciação de links no que diz respeito a páginas já visitadas e outras não visitadas.

Não é oferecido nenhum tipo de busca no site, e o sistema de “Mapa do Site” está posicionado no canto inferior direito da página principal. A URL do site é clara, não oferecendo dificuldades para o usuário, que também serve como “guia” para o usuário pois através dela pode-se verificar as seções que estão sendo acessadas. Não existe indicação da existência de uma interface humana disponível para dar suporte à utilização, caso necessário. O site não oferece recursos diferenciados para portadores de necessidades especiais.

A portabilidade do site está resumida a navegadores da Internet (browsers) sendo impossível o acesso através de palms, celulares e outras mídias.

Funcionalidade:

O portal oferece informações e viabiliza a prestação de serviços públicos on-line. Neste site é possível encaminhar sugestões para aprimorar o trabalho do legislativo, consultar os relatórios de despesas da assembleia e os demonstrativos da execução orçamentária além dos relatórios de atividades do legislativo, encaminhar dúvidas com relação ao PROCON da Assembleia, consultar cartilhas entre outras coisas.

O portal não possibilita a troca de valores entre o usuário e o governo, ou seja, não permite transações formais de pagamento de taxas ou de recebimentos de reembolsos on-line. O portal destina espaço para a disseminação de notícias sobre as atividades do governo e também para a disseminação de informações sobre políticas públicas. Não está disponível um mecanismo de busca que facilite a requisição de informação. O site não oferece espaços de cooperação, a exemplo de salas de discussão e chats. O site não especifica uma política de privacidade e segurança dos dados fornecidos pelos usuários, pois não é implementado o conceito de sessão de usuário, e informações exclusivas de usuários não são requeridas no site, como número de cartão de crédito, CPF e outros documentos importantes. Não é permitido ao usuário criar uma visão personalizada do conteúdo do site. O site por sua vez não consegue avisar ao usuário da publicação ou obtenção de conteúdos que sejam do seu interesse. O portal não congrega informações de diferentes sites.

CONCLUSÃO

A subjetividade presente no processo de inspeção de site governamental é complexa e perseverante, estando presente no momento da atribuição de notas aos diversos critérios durante a análise de conteúdo do portal. Em algumas situações, a atribuição de notas se

limitou simplesmente à situação de ‘presença’ ou ‘não presença’ de certos atributos no portal, tornando-se assim, bem mais fácil atribuir a pontuação. Mas em outros momentos, tratava-se de atribuir uma nota que revelasse o grau de qualidade de determinado critério, havendo um aumento ou diminuição sucessiva e gradual de um ponto para cada classificação.

As ações de Governo Eletrônico e o desenvolvimento dos portais na Web prometem mudar a forma na qual o cidadão interage com o governo. Mas isso só faz sentido sabendo-se, de fato, o que o cidadão quer, o que ele espera dos governos, quais são suas principais preocupações. Essa é uma ampla área de pesquisa a ser desenvolvida no Brasil: a identificação das necessidades informacionais do cidadão usuário dos portais de *e-gov*.

Após o início da década de 90, juntamente com o surgimento do Governo Eletrônico, a preocupação com a qualidade da informação ofertada na Internet suscitou vários estudos na área de Ciência da Informação, os quais discutem a origem de um novo mercado de trabalho para o profissional da informação, ao assumir o papel de avaliador, revisor e seletor da massa de informações disponíveis na rede.

A análise aqui relatada pretendeu contribuir para estimular o desenvolvimento de novos e mais aprofundados estudos, que venham a ampliar os conhecimentos sobre as relações, as políticas públicas e as ações de *e-gov* em nosso país, para, desta forma, facilitar e aprimorar a transparência governamental, o exercício da cidadania e o fortalecimento dos valores democráticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALUTIS, A. P. *Digital Government - When All is Said and Done*. **Electronic Government Journal**, v. 2, n. 6, November, 1999.

BARBOSA, Elza F.; NUNES, Eny M., SENA, Nathália K.. *Web sites governamentais, uma esplanada à parte*. Brasília: **Ciência da Informação**, v.29, n.1, p.118 – 125, jan./abr. 2000.

BNDES - Secretaria para Assuntos Fiscais. **E-governo: o que já fazem Estados e Municípios**. outubro/2000. Disponível em <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/e0001325.pdf>Acessado: 15 set. 2003.

COHEN, Steven & EIMICKE, William. **A Utilização da Internet na prestação de serviços Governamentais**. PriceWaterhouseCoopers, Outubro 2001, p.47.

DIAS, Cláudia. *Usabilidade na web: criando portais mais acessíveis*. Rio de Janeiro: Ed. Alta Books, 296p, 2003.

E-Governo no Brasil. In: XIII Seminário Regional de Política Fiscal, Santiago do Chile, 22 e 26 de janeiro de 2001. Disponível em <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/e0001364.pdf>. Acessado em 17/09/2003.

FREY, Klaus. *Governança eletrônica: experiências de cidades européias e algumas lições para países em desenvolvimento*. Belo Horizonte: **iP:Informática Pública**, ano 3, v.1, p.31-48. maio, 2001.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Disponível em <http://www.ebape.fgv.br/e_government/asp/dsp_home.asp> Acessado em: 06 set. 2003.

GODINHO, Rogério. A hora e a vez do e-cidadão. **B2B magazine**. São Paulo. a. 3. n.32. p.44-51. julho 2003.

GOVERNO ELETRÔNICO. Disponível em <<http://www.governoeletronico.e.gov.br/>> Acessado em: 05 set. 2003.

JARDIM, José Maria; MARCONDES, Carlos Henrique. *Políticas de Informação Governamental: a construção de Governo Eletrônico na Administração Federal do Brasil*. **DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação**. v.4, n.2. abr.2003. Disponível em <http://www.dgzero.org/out00/Art_02.html> Acessado: 15 set. 2003

JARDIM, José M. *Transparência e Opacidade do Estado no Brasil. Usos e desusos da informação governamental*. Niterói: EdUFF, 1999. 239p.

_____. Capacidade governativa, informação e governo eletrônico. **DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação**. v.1, n.5, out/2000. Disponível em <http://www.dgzero.org/out00/Art_01.html> Acessado: 15 set. 2003.

PERRI. **E-governance. Do Digital Aids Make a Difference in Policy Making?**, In: *Designing E-Government*, Prins J.E.J. (ed.), Kluwer Law International, pp. 7-27

VILELA, Renata Moutinho. *Conteúdo, usabilidade e funcionalidade: três dimensões para avaliação de portais estaduais de governo eletrônico na web..* Belo Horizonte: Escola de Ciência da Informação da UFMG, 2003. Dissertação de mestrado.

ZWEERS, K. and PLANQUÉ, K. *Electronic Government: from a Organizational Based Perspective Towards a Client Oriented Approach.* In: **Designing E-Government**, Prins J.E.J. (ed.), Kluwer Law International, pp. 92.